

**MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA OILADA YOSH AVLODNI SHARQONA ODOB-
AXLOQ RUHIDA TARBİYALASHNING AHAMIYATI**

**ISTAMKULOV MIRZO MURODOVICH¹
G‘ANIYEVA DILNOZA ABDUKARIM QIZI²
XASANOVA KIBRIYO³**

^{1,2}ISFT instituti 1-kurs magistrleri

³pedagogika fanlari nomzodi, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060135>

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy qadriyatlar asosida oila tarbiyasida yosh avlodni sharqona odob-axloq ruhida tarbiyalash masalasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish jarayonida ma’naviy yetuk va axloqan barkamol avlodni tarbiyalash muhim vazifa sifatida belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev asarlarida ilgari surilgan milliy yuksalish, ma’naviy tarbiya va yoshlar siyosati g‘oyalari tadqiqotning metodologik asosini tashkil etadi.

Maqolada sharqona odob-axloqning asosiy tarkibiy qismlari - salomlashish odobi, muomala madaniyati va kattalarga ehtirom masalalari yoritilib, ularning Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino va Alisher Navoiy asarlaridagi talqini tahlil qilingan. Shuningdek, globallashuv va ijtimoiy tarmoqlar ta’sirida yoshlar tarbiyasida yuzaga kelayotgan muammolar ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida sharqona odobni oilaviy tarbiya orqali mustahkamlashga qaratilgan amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: milliy qadriyatlar, sharqona odob, oila tarbiyasi, yosh avlod, axloqiy tarbiya, Uchinchi Renessans, ma’naviy kamolot

Abstract. This article analyzes the issue of educating the younger generation in the spirit of oriental etiquette in family education based on national values. In the process of building the foundation of the Third Renaissance in new Uzbekistan, the upbringing of a spiritually mature and morally perfect generation is an important task. The ideas of national upliftment, spiritual education and youth policy put forward in the works of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev form the methodological basis of the study.

The article highlights the main components of oriental etiquette - greeting etiquette, culture of communication and respect for elders, and analyzes their interpretation in the works of Abu Nasr Al-Farabi, Abu Ali ibn Sino and Alisher Navoi. Also, the problems arising in the education of youth under the influence of globalization and social networks are considered. As a result of the study, practical proposals are put forward to strengthen oriental etiquette through family education.

Keywords: national values, oriental etiquette, family upbringing, younger generation, moral education, Third Renaissance, spiritual maturity

Аннотация. В данной статье анализируется вопрос воспитания молодого поколения в духе восточного этикета в рамках семейного воспитания, основанного на национальных ценностях. В процессе построения фундамента Третьего Возрождения в новом Узбекистане важной задачей является воспитание духовно зрелого и нравственно совершенного поколения. Методологической основой исследования являются идеи национального подъема, духовного воспитания и молодежной политики, изложенные в трудах Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.

В статье выделены основные компоненты восточного этикета – этикет приветствия, культура общения и уважение к старшим, а также проанализирована их интерпретация в трудах Абу Насра аль-Фараби, Абу Али ибн Сино и Алишера Навои. Также рассмотрены проблемы, возникающие в воспитании молодежи под влиянием глобализации и социальных сетей. По результатам исследования предложены практические рекомендации по укреплению восточного этикета посредством семейного воспитания.

Ключевые слова: национальные ценности, восточный этикет, семейное воспитание, молодое поколение, нравственное воспитание, Третий Ренессанс, духовная зрелость

Kirish. Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanishi sharoitida milliy o‘zlikni saqlash va yosh avlodni ma’naviy-axloqiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” taraqqiyot yo‘li, avvalo, inson ma’naviyati va tarbiyasiga tayanadi [1,2].

Uchinchi Renessans g‘oyasini amalga oshirish jarayonida oila institutining o‘rni beqiyos bo‘lib, aynan oilada yosh avlod ongiga milliy qadriyatlar va sharqona odob-axloq singdiriladi. Shu bois sharqona odobni oilaviy tarbiya orqali shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Sharq mutafakkirlari merosida odob va axloq masalasi. Sharq mutafakkirlari asarlarida axloqiy tarbiya masalasi yetakchi o‘rinni egallaydi. Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida komil inson tarbiyasi jamiyat taraqqiyotining asosi ekanini ta’kidlab, odob, adolat va aql uyg‘unligini barkamollik mezoni sifatida belgilaydi [3]. Abu Ali ibn Sino tarbiyaning oiladan boshlanishini, bolaga yoshligidan yaxshi xulq singdirish jamiyat tinchligi va barqarorligining muhim omili ekanini qayd etadi [4]. Alisher Navoiy esa “Mahbub ul-qulub” asarida odobni insonni ulug‘lovchi eng muhim fazilat sifatida baholab, kattalarga hurmat va chiroyli muomalani inson kamolotining asosi deb biladi [5].

Sharqona odobning oilaviy tarbiyadagi ahamiyati. Sharqona odob oilada salomlashish odobi, muomala madaniyati va kattalarga ehtirom kabi asosiy jihatlar orqali namoyon bo‘ladi. Bu fazilatlar ota-onaning shaxsiy namunasi orqali bolalar ongiga singdiriladi. Salomlashish sharqona tarbiyaning muhim belgisi bo‘lib, hurmat va samimiyatni ifodalaydi. Muomala madaniyati esa odobli so‘zlash, mehmondo‘stlik va muloyim munosabatda bo‘lish orqali

shakllanadi. Kattalarga ehtiromlar ko'rsatish esa oilaviy barqarorlik va jamiyatda sog'lom muhitni ta'minlaydi.

Zamonaviy sharoitda muammolar va imkoniyatlar. Zamonaviy sharoitda globallashtirish jarayoni va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi yoshlar tarbiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda yoshlar uchun bilim olish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Internet va raqamli platformalar orqali ular dunyoning yetakchi universitetlari kurslaridan foydalanishi, chet tillarini o'rganishi hamda zamonaviy kasblarni egallashi mumkin. Masalan, ko'plab yoshlar onlayn ta'lim platformalari yordamida mustaqil bilim olib, o'z salohiyatini rivojlantirmoqda. Bu holat ularning dunyoqarashi kengayishiga va kelajakda raqobatbardosh mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirib, turli ijtimoiy tashabbuslarda ishtirok etishiga imkon yaratmoqda. Yoshlar ekologik muammolar, xayriya tadbirlari yoki volontyorlik faoliyatiga oid loyihalarda aynan internet orqali birlashib, jamiyat hayotida faol qatnashmoqda. Bunday holatlar fuqarolik ongining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq globallashtirish va ijtimoiy tarmoqlarning salbiy jihatlari ham mavjud. Ayrim hollarda yoshlar orasida yengil-yelpi, axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan qarashlar keng tarqalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etilayotgan noo'rin xatti-harakatlar, hurmatsiz muomala va sun'iy mashhurlikka intilish an'anaviy odob-axloq qadriyatlarining susayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, yoshlarning ko'p vaqtini virtual muhitda o'tkazishi real hayotdagi muloqotning kamayishiga sabab bo'lib, oila va jamiyat bilan bog'liq tarbiyaviy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish sharoitida yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda sharqona odob-axloqni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni to'g'ri yo'naltirish, oilaviy tarbiyani kuchaytirish hamda ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligini ta'minlash orqali mavjud muammolarni imkoniyatlarga aylantirish mumkin. Bu jarayonda Sh. M. Mirziyoyevning g'oyalari hamda Forobiy, Ibn Sino va Alisher Navoiy merosi yoshlar tarbiyasi uchun mustahkam ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari.-Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.-Toshkent: O'zbekiston, 2022.
3. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri.-Toshkent: Yangi asr avlodi., 2016.
4. Ibn Sino Abu Ali. Tib qonunlari(axloqiy qarashlar). I-VI T.-Toshkent, 2005.
5. Navoiy A. Mahbub ul-qulub //Yoshlar nashriyot uyi., -Toshkent., 2018